

**GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E MASCULINISMO: UMA EXPERIÊNCIA NA
RESIDÊNCIA EM PSICOLOGIA JURÍDICA**

 DOI: 10.5281/zenodo.16220064

1. Luana Bringel Xavier Neves

1. Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

Palavras-Chave: Violência doméstica; masculinidades; grupos reflexivos; grupos masculinistas.

Introdução: Os discursos sobre as masculinidades têm crescido no meio acadêmico, em contrapartida, grupos conhecidos como masculinistas têm ganhado força no âmbito social. A ideologia dos Red Pill e Incels, de fundamento sexista e patriarcal, atinge homens, principalmente os mais jovens. Aliado a isso, a descredibilização da Lei Maria da Penha fortalece o crescimento dos casos de violência doméstica. Os grupos reflexivos surgem como uma alternativa penal ou medida protetiva para os homens envolvidos nesses casos, previstos pela Lei 11.340/2006. **Objetivo:** Fomentar o debate acerca do crescimento dos grupos masculinistas e os impactos nos grupos reflexivos para homens envolvidos em processos de violência doméstica, e apontar a importância dos estudos de gênero para a formação em psicologia. **Metodologia:** Nesse sentido, o presente trabalho apresenta um relato de experiência de uma residente em psicologia jurídica com grupos reflexivos no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, na cidade de Niterói. Será utilizado o relato de experiência a partir de uma abordagem crítica e estudos de gênero contemporâneos, fundamentado em autoras como Angela Davis e Carla Akotirene, e relatórios do Observatório da Mulher contra a Violência. **Fundamentação teórica/ Resultados e discussão:** Os grupos reflexivos são indicados para que os homens possam se responsabilizar pelos atos cometidos. Para isso, algumas temáticas relacionadas aos estudos de masculinidades e da formação sócio-histórica brasileira são debatidas com a intenção de gerar reflexões e discussões entre eles e os facilitadores. Alguns temas como “Lei Maria da Penha”, “Tipos de violência” e “Masculinidades” são recepcionados, por vezes, com revolta, além de alguns homens relacionarem a participação no grupo como uma punição injusta. Outro ponto que foi observado é que os discursos baseados em ideologia Red Pill e Incels têm aparecido com mais frequência. **Considerações finais/ Conclusão:** Por fim, pode-se depreender do relato de experiência que os discursos masculinistas estão afetando a forma como os homens têm absorvido os conteúdos propostos pelos grupos reflexivos, além de impactar na percepção acerca da Lei Maria da Penha. Além disso, é fundamental que a formação em psicologia, destacando a prática jurídica, seja assentada nos estudos de gênero, baseando-se em epistemologias feministas e críticas, para que os profissionais que atuam com grupos reflexivos com homens autores de violência doméstica, consigam identificar e aprimorar as técnicas de abordagem das temáticas, a fim de responsabilizar e continuar a proposta dos grupos a luz da Lei Maria da Penha.